

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсатини юриштининг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan's green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o'g'li		Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o'g'li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'llari	74
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Normuradovich	Eshmurod	O'zbekistonda barqaror va inkluziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko'char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O'zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляр Абдуқосимова Хилолитдиновна	Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o'g'li	Вахром	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o'rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inkluzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsion faoliyatda pul oqimlari	155
20.	Shoymardonov o'g'li	Orziqul Jo'ra	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o'g'li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova Dilafuz To'lqinovna		Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizont va vertikal tahlili	208

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр кизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Гиёс Тохирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashoratlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	248
33.	Nuraliyeva Barnoxon Quдрat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	257
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	264
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	269
36.	Холмуродов Джавохир Бахтиёр оғли	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	275
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	281
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	290
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonalar sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	297
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samaradorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	304
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	309
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samaradorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	318
43.	Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali “yashil” innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	325
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimallashtirish	334
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	342
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Feruza Muzaffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	349
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi kafolati sifatida	354
48.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	362
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	371

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН МОЛ-МУЛК СОЛИҒИ АМАЛИЁТИГА ОИД ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ ХУСУСИДА

Ш.А.Сафарова

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети таянч докторанти*

Аннотация: Мақолада жаҳон солиқ амалиёти тараққиётининг ҳозирги босқичида жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкни солиққа тортиши амалиётига оид хориж тажрибаларининг хусусиятлари, улардан Янги Ўзбекистонда фойдаланиши аҳамияти, вазифалари ҳамда муаммолари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: кўчмас мулк, мол-мулк ва капитал, жисмоний шахслар мол-мулки ва капитали қиймати, кўчмас мулкни солиққа тортиши, кўчмас мулкнинг бозор қиймати, кўчмас мулкнинг кадастр қиймати, жисмоний шахслар кўчмас мулкидан олинадиган солиқ турлари.

ABOUT FOREIGN EXPERIMENTS ON THE PRACTICE OF PROPERTY TAX FROM INDIVIDUALS

Sh.A. Safarova

*Independent researcher of the
Tashkent State University of Economics*

Annotation: The article describes the life and work of Amaliet during her reign, as well as how her father and mother, in particular, were killed during the Gulf War, her relatives and relatives were killed.

Key words: real estate, property and capital, value of property and capital of individuals, taxation of real estate, market value of real estate, cadastral value of real estate, types of taxes on real estate of individuals.

О ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ ПРАКТИКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ш.А.Сафарова

*Ташкентская государственная экономика
базовый докторант университета*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности зарубежного опыта практики налогообложения недвижимости физических лиц на современном этапе развития мировой налоговой практики, значение, задачи и проблемы их использования в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: недвижимость, имущество и капитал, стоимость имущества и капитала физических лиц, налогообложение недвижимости, рыночная стоимость недвижимости, кадастровая стоимость недвижимости, виды налогов на недвижимость физических лиц.

Кириш.

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ солиш ҳар қандай давлат солиқ тизимининг ажралмас қисмидир. Кўпгина ривожланган мамлакатлар солиқ амалиётида жисмоний шахсларнинг мол-мулкидан олинадиган солиқ маҳаллий бюджетларни тўлдиришнинг муҳим манбаи бўлиб, бу минтақалар аҳолисининг аксарият долзарб муаммоларини ҳал қилишга имкон беради. Ушбу турдаги солиққа тортишнинг мавжудлиги

ва ривожланиши цивилизациялашган кўчмас мулк бозорининг белгиларидан бири ҳисобланади. Хорижда мол-мулк солиғи бутун солиқ тизимининг муҳим элементи ҳисобланади, Ўзбекистон Республикасида эса уларнинг маҳаллий бюджетларни шакллантиришдаги иштироки ҳали у қадар салмоқли ва устувор эмас. Ҳозирда жисмоний шахслар мол-мулкдан самарали фойдаланишнинг солиқ омиллари масаласи 2022 йил 28 январдаги №60-сонли Фармони билан тадиқланган Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясини 2022 йилда амалга ошириш бўйича Йўл харитаси [1]да, ҳамда 2023 йил 11 сентябрдаги №ПФ-158-сонли Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон-2030” Стратегияси[2]да муҳим йўналиш сифатида белгилаб берилган.

Бугунги кунда мамлакатимизда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ солиш тизимини замон талаблари асосида такомиллаштириш зарурати мавжуд. Ушбу масалада жисмоний шахслар мол-мулкни солиққа тортиш амалиётини муваффақиятли қўллаётган хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш долзарбдир.

Мазкур илмий мақолада изланиш мақсади - жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғини ҳисоблаш ва ундириш самарали тадбирларига оид хориж тажрибаларини таҳлил қилиш ва уни Ўзбекистон Республикасида қўллаш имкониятларини ўрганишдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун изланиш олдига қуйидаги *вазифалар* қўйилган:

- юқори ривожланган мамлакатларда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ солиш амалиёти таҳлилин аналга ошириш ва солиқ солинадиган объектларнинг қийматини шакллантириш тизимларини ўрганиш;

- хорижий тажрибалар асосида жисмоний шахсларни солиққа тортиш мақсадида кўчмас мулкни солиққа тортиш ва баҳолашнинг умумий тенденцияларини аниқлаш;

- жисмоний шахсларнинг мол-мулкдан олинадиган солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмин хорижий тажриба ва ўз амалиётимиз тизимли муаммоларини ҳисобга олган ҳолда ривожлантириш бўйича таклифларни шакллантириш.

Адабиётлар таҳлили.

О.В.Батура бошлиқ муаллифлар гуруҳининг таъкидлашича, “Дунё мамлакатларида кўчмас мулк солиғини шакллантириш ва қўллаш унинг тўловчилари доирасини белгилашда мавжуд бўлган 3 та ёндашувдан бири асосида амалга оширилади. Кўчмас мулк эгасига солиқ тўловларини тайинлаш энг кенг тарқалган вариант ҳисобланади. Баъзан ижарачилар ва кўчмас мулк фойдаланувчилари солиқ тўловчилар сифатида ҳаракат қилишади. Масалан, Францияда икки солиқ бор: кўчмас мулк эгаларидан солиқ (мулк эгаси солиқ тўловчи), кўчмас мулкдан фойдаланувчиларга солиқ (солиқ тўловчи мулк эгаси ёки мулкдан фойдаланувчи)” [3].

С.В.Богачев фикрича, Кўпгина хорижий мамлакатларда қўлланиладиган бир қатор умумий қоидалар мавжудлигига қарамай, кўчмас мулкни баҳолаш амалиёти уларнинг ҳар бирида ўзига хос хусусиятларни намоён этади. Кўчмас мулкнинг бозор нархини аниқлаш учта ёндашувга асосланади: харажат, даромад ва қиёсий. Даромад ёндашуви - Францияда, Буюк Британияда ва Швейцариянинг баъзи кантонларида кенг қўлланилган. Қиёсий ёки бозорга асосланган ёндашув, асосан, Япония ва АҚШда, шунингдек Дания, Индонезия, Австралия ва Швецияда қўлланилади. Харажатларга асосланган ёндашувни амалга ошириш усулларидан фойдаланиш амалиёти жуда чекланган (Жанубий Корея, Канаданинг баъзи минтақалари). Улар кўпинча бошқа усуллар билан биргаликда қўлланилади. Шунинг таъкидлаш керакки, баҳолаш усулларини қўллаш амалиёти кўчмас мулк бозорининг ривожланиш даражасига ҳам боғлиқ”[4].

Дунё мамлакатларида кўчмас мулкни баҳолаш солиқ базасини аниқлашнинг турли усулларига асосланади. Улардан бири йиллик ижарага асосланган (Франция, Австралиянинг баъзи штатлари, Бельгия); иккинчиси бозор ва мулкнинг тахминий қиймати

(Дания, Япония, АҚШ, Австралия, Швейцария) томонидан белгиланадиган мулкнинг капитал қийматига асосланади; баъзан солиқ базаси кўчмас мулк бозор (ижара) қийматининг фақат бир қисми ҳисобланади (Швеция)” [5].

А.С.Лапинина ўз тадқиқотларида жаҳон солиқ амалиётида солиқ базасини аниқлашда бешта ёндашув мавжуд мавжудлигини таъкидлади:

- ер участкалари ёки яхшилланган ер участкаларига нисбатан бозор қийматига асосланган солиққа тортиш;
- йиллик ижара ставкаси асосида солиқ базасини ҳисоблаш;
- нарх зоналаридан бирига объектни белгилаш орқали қийматни аниқлашни ўз ичига олган тахминий зоналаштириш тизими, бу қийматнинг маълум даражаси билан тавсифланади ва ушбу зонага тегишли хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда солиқ миқдорини белгилайди;
- статистик моделлар ёрдамида солиқ базасини ҳисоблаш;
- кўчмас мулк объектларини унинг жисмоний параметрлари асосида солиққа тортиш” [6].

С.В.Богачев фикрича, “Солиқ ставкаларини белгилаш тўғридан-тўғри қонунчилик ва иқтисодий амалиётга боғлиқ. Жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкига солиқ солишнинг хорижий амалиётида солиқ ставкалари икки хил бўлиши мумкин: доимий ёки ўзгарувчан. Биринчилари давлат органлари томонидан киритилади ва солиқ солинадиган қийматнинг маълум белгиланган фоизини ифодалайди. Ўзгарувчан ставкалар турли омилларга боғлиқ: мулкнинг қиймати (Филиппин), хизмат муддати (Швеция) ва мулкнинг жойлашган жойи (Буюк Британия)” [4].

Т.А.Логонова таъкидлашича, “Турли мамлакатларда кўчмас мулк солиғи бўйича имтиёзлар, қоида тариқасида, аҳолининг заиф қатламларига берилади. Аммо, кўпинча, имтиёз кўчмас мулк турига ёки ундан фойдаланиш турига қараб берилади. Кўчмас мулкни қайта баҳолаш даврлари ҳам ҳар хил. Масалан, Литва, Финляндия, Данияда кўчмас мулк қайта камида 5 йилда бир марта амалга оширилади; Швеция, Испания, Италия, Бельгияда эса кўчмас мулк камида 10 йилда бир марта қайта баҳоланади. Шунингдек, дунёнинг кўплаб мамлакатларида (Австрия, Финляндия, Испания, Швеция, Литва) иқтисодий вазиятда жиддий ўзгаришлар кузатилган тақдирда кўчмас мулкларни навбатдан ташқари қайта баҳолашлар амалга оширилиши мумкин бўлган” [7].

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Хорижий мамлакатларда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ асосан маҳаллий солиқ ҳисобланади. Ушбу турдаги солиқларни бюджетни тўлдиришнинг адолатли манбаи сифатида ажратиб кўрсатиш мумкин, чунки солиқ тўловчилар коммунал имтиёзлардан фаол фойдаланувчилардир. Солиқларни тўлаш орқали бюджетни тўлдириш орқали мол-мулк эгалари бўлган жисмоний шахслар инфратузилмани ривожлантиришга ҳисса қўшадилар.

Солиқ тизимларининг мол-мулкка оид амалиётлари тадқиқига хос хорижий адабиётларнинг аксарияти одатда “мол-мулк солиғи” нинг мавжудлигини ифодалайди. Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) ва иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) даромад ва статистикани тақдим этишда фойдаланадиган мол-мулк солиғини таснифлаш учун бир-бирини тўлдирувчи схемаларни ишлаб чиқдилар. Шундай қилиб, мол-мулкдан олинадиган солиқларга қуйидагилар киреди:

- * кўчмас мулкка даврий (йиллик) солиқлар;
- * соф актив (мол-мулк) ларга даврий солиқлар;
- * мол-мулк, мерос ва совғалар учун солиқлар;
- * молиявий ва капитал операциялар бўйича солиқлар;
- * мол-мулкка бошқа даврий солиқлар. (4-расмда иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт

ташкilotи (ИХТТ)га аъзо мамлакатлар солиқ амалиётида мавжуд мол-мулк солиқлари таркиби ва уларнинг улушлари келтирилган.).

1-расм. 2023 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкilotи (ИХТТ)га аъзо мамлакатлар солиқ амалиётида мавжуд мол-мулк солиқлари таркиби ва уларнинг улушлари, % да⁴⁹

1-расм маълумотлари тасдиқлашича, 2023 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкilotи (ИХТТ)га аъзо мамлакатларда мол-мулкдан олинадиган солиқлар таркибида энг катта улуш кўчмас мулкдан олинадиган солиқ (49%) зиммасига, кейинги улуш капитал билан операциялардан олинадиган солиқ (33%) қа, бойликка солиқ (9%) ва бошқаларга тўғри келган.

Кўчмас мулкдан олинадиган солиқ тушумларини бошқариш даражасига келсак, улар маҳаллий ҳокимият органларининг молиявий ва иқтисодий автономиясининг асосини ташкил этади (АҚШ ва Японияда - мол-мулкдан, Германия, Францияда - ердан; Францияда - биноларга ер солиғи ва уй-жойларга солиқ; Испанияда - кўчмас мулкка солиқ ва шаҳар четидаги ер майдонлари қиймати ўсишига солиқ), шу боис, тўпланган ва олинган маблағлар фақат маҳаллий даражада ишлатилади.

Жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкни солиққа тортиш ва баҳолаш бўйича хорижий тажрибани таҳлил қилишнинг қисқача натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Хорижий мамлакатларда жисмоний шахслар кўчмас мулкни баҳолаш ва солиққа тортиш[7, 9, 10]

Белги	Параметр	Мамлакат
Солиққа тортиш субъекти	Солиқ тўловчи – кўчмас мулк эгаси	АҚШ
	Солиқ тўловчи – кўчмас мулкдан фойдаланувчи	Буюк Британия
Солиққа тортиш объекти	2 хилдаги солиқ тури (кўчмас мулкка ва ундан фойдаланишга солиқ)нинг мавжудлиги	Франция
	Бўлинмас объект (яхшилланган ер майдони)	Буюк Британия
Солиқ органлари ва баҳоловчилар ўзаро ҳаракати	Ер қиймати ва унинг яхшиланиши алоҳида баҳоланади	Австралия, Дания
	Солиқ органлари ва баҳоловчиларнинг жамоавий ишлаши Мулкнинг фақатгина давлат томонидан баҳоланилиши Хусусий шахслар томонидан баҳоланилиши; солиқни ҳисоблаш, уни йиғиш ва ундиришнинг давлат органлари томонидан амалга оширилиши	АҚШ Испания Россия

⁴⁹ Taxation trends in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024 асосида муаллиф ишланмаси.

Кўчмас баҳолашга ёндошувлар	мулкни	Қиёсий ёндошув Харажатли ёндошув Даромадли ёндошув	АҚШ, Дания Камдан-кам учрайди Буюк Британия
Солиқ базаси		Асос - бозор қиймати Асос – кўчмас мулк объектлари ижараси қиймати Баҳолашнинг зоналаштирилиши Статистик моделлардан фойдаланилиши Объектнинг майдони ва жойлашган ўрнидан келиб чиқилиши	Дания, Жанубий Корея Франция, Бельгия Буюк Британия Литва Камдан-кам учрайди
Солиқ ставкаси		Қатъий белгиланган Ўзгарувчан	Литва, Бельгия Филиппини, Швеция
Солиқлар сони		5 хил солиқ 3 хил солиқ 2 турдаги солиқ	Греция Дания Испания
Қайта баҳолаш ўтказиладиган давр		5 йилдан кам муддатда бир марта 5-10 йилда бир марта 10 йилдан юкори муддатда бир марта	Дания, Финляндия Испания, Швеция Австрия, Бельгия

Ривожланган мамлакатларда жисмоний шахслар кўчмас мулкни солиққа тортиш тизимларининг умумий тавсифи 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Ривожланган мамлакатларда жисмоний шахслар кўчмас мулкни солиққа тортиш тизимларининг умумий тавсифи [8]

Мамлакат	Солиққа тортиш		Кўчмас мулк қийматини белгилувчи орган	Объект қийматини аниқлаш даврий лиги	Солиқ		Қайси бюджет га тушиши	Давлат бюджетти дармадларидаги улуши,%
	объекти	базаси			ставкаси	мақоми		
Буюк Британия	Ер, бино ва иншоотлар	Ижара тўлови	Муниципалитет ва фискал орган	10 йил	2-15	Маҳаллий	10,3	
Франция	Қурилган ва ҳовли-жой, уйлар			5%гача	Маҳаллий		2-2,2	
Германия	Ер, жисмоний шахслар мол-мулки			1-2,1			1,0	
Дания	Ер,бинолар	Давлат баҳоси	Фискал орган	4 йил	0,6-2,4	Маҳаллий, округ	1,85	
Голландия					0,1-0,9		1,8	
Испания	Ер,бинолар	Кадастр қиймати	Кўчмас мулк давлат реестри	8 йил	0,3-0,4	Маҳаллий	Маҳаллий	0,21
Швеция	Жисмоний шахслар мол-мулки	Охириги икки йилдаги баҳоланган қиймат	Фискал орган	5-6 йил	0,5-1,3	Давлат	Маҳаллий, давлат	0,89
Италия	Қурилишлари билан ер, бинолар	Кадастр қиймати, шартномага кўра ижара қиймати	Кўчмас мулк давлат реестри ва фискал орган	10 йил	0,3-3,	Маҳаллий	Маҳаллий	0,21
Канада	Қурилишлари билан ер	Бозор қиймати	Тижорат ташкилотлари	Ҳар йили	Сузиб юрувчи			8,3
АҚШ	Ер,бинолар				1,0-8,0			9,6

Кўпгина хорижий мамлакатларда жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкига солинадиган солиқлар жами даромадларнинг марказий (2-расм) ва маҳаллий бюджетларида (3-расм) жуда

катта қисмини ташкил қилади. Таққослаш учун, Буюк Британияда 2023 йилда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқлар умумий солиқ тушумларининг 10,3 фоизини ташкил қилади. АҚШда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқлар марказий бюджет даромадларининг 9,58%, Канадада 8,32% ни ташкил қилади. Шубҳасиз, ушбу мамлакатларда солиқ маҳаллий бюджетларнинг даромадлари шаклланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Хусусан, Канадада маҳаллий бюджет даромадларида жисмоний шахсларга мол - мулк солиғининг улуши 40,93% гача, Буюк Британияда - 30% гача, Францияда-40% гача.

2-расм. 2023 йилда турли мамлакатлар маҳаллий бюджетларида жисмоний шахслар мол-мулкидан олинадиган солиқдан тушумнинг улуши, %[8]

Кўриб чиқилган мамлакатларда жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи маҳаллий бюджетларнинг асосини ташкил этади ва инфратузилмани ривожлантириш учун кучли восита бўлиб, инвестицияларни жалб қилишга имкон берадиган ишончли пул оқимини таъминлайди.

3-расм. 2023 йилда турли мамлакатлар давлат бюджетида жисмоний шахслар мол-мулкидан олинадиган солиқ улуши, %[8]

Хулоса.

1. Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ва Ўзбекистон Республикасидаги солиқ тўловчиларнинг молиявий аҳволини ҳисобга олган ҳолда, жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ суммалари хорижий давлатлар билан таққосланадиган бўлса, уй хўжаликлари бюджетига жиддий таъсир кўрсатиши ва солиқларни тўлаш бўйича

қарз мажбуриятларининг кўпайишига, аҳолининг ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келиши мумкин.

2.Баъзи мамлакатларда кўчмас мулкни кадастр баҳосидан фойдаланиш азалий анъаналарга эга эканлигини ва уни қўллаш самарадорлиги амалда исботланганлигини ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикасида кўчмас мулкни баҳолашда баъзи хорижий ёндашув ва усуллардан фойдаланишни таклиф қилишимиз мумкин, аммо уларнинг бизнинг шароитимизга мослашишини албатта ҳисобга олиш лозим. Шундай қилиб, биринчи навбатда, кўчмас мулк бозори нархларини доимий равишда кузатиб бориш ва табақалаштирилган манбалардан маълумотларни янгилаш зарур, бу эса оммавий баҳолашни ўтказишда ўлчов тежамкорлигига эришишга имкон беради. Иккинчидан, баҳолаш натижаларининг сифати ва аниқлигини ошириш учун малакали мутахассислар-маҳаллий ҳокимиятларда кўчмас мулк объектларини баҳоловчилар талаб қилинади, улар баҳолаш натижалари учун жавобгардир. Солиқ органлари солиқ тўловчи мулк эгаларини баҳолаш натижалари тўғрисида баҳолаш ишлари босқичида ҳам, у тугагандан сўнг ҳам билдиришномалар юбориш орқали ошқора ва очик хабардор қилишлари керак. Бу кўчмас мулкни кадастр баҳолаш натижаларига қарши чиқиш билан боғлиқ суд даъволари сонини камайтиради.

3.Жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкига солиқ солишнинг халқаро амалиётини таҳлил қилиш, умуман, Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи тизимини модернизация қилиш дунёнинг илғор мамлакатларида солиқ тизимларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларига мувофиқ давом этмоқда, деб тахмин қилишга асос беради. Бироқ, ушбу модернизация ушбу соҳадаги хорижий ва маҳаллий тажрибани ўрганишга асосланган бўлиши керак. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш мақсадида кўчмас мулкни солиққа тортиш ва баҳолашнинг бир қатор умумий тенденцияларини аниқлаш мумкин, бу кадастр қийматида кўчмас мулкни оммавий баҳолаш ва солиққа тортиш усулларида фойдаланадиган аксарият хорижий давлатлар учун хосдир. Буларга, хусусан, қуйидагилар киради:

- солиқ мақсадлари учун кўчмас мулкни баҳолаш бозор маълумотларига асосланади;
- ҳақиқий солиқ базаси кўчмас мулкнинг умумий бозор қийматининг фақат бир қисмидир;
- солиқ базасининг қиймати оммавий баҳолаш усуллари билан аниқланади;
- баҳолашда маълум бир ҳудуд чегараларида ўхшаш кўчмас мулк объектларини сотишни таққослаш усули қўлланилади;
- мол-мулкдан фойдаланиш турига қараб ҳар хил солиқ ставкаларини қўллаш;
- кўчмас мулкни баҳолаш маҳаллий ҳокимият органлари томонидан амалга оширилади.

4.Жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкига солиқ солиш бўйича хорижий тажрибани таҳлил қилиш натижасида мол-мулкни солиққа тортиш тизимлари асосланадиган қуйидаги асосий қоидаларни шакллантириш мумкин:

- солиқ имтиёзларининг самарадорлиги (масалан, хайрия ташкилотларини совға солиғидан озод қилиш, болаларни мерос ва совға солиқларидан озод қилиш ва бошқалар);
- атроф-муҳитни муҳофаза қилиш (масалан, мулк ва транзакцион солиққа тортишдан озод қилинган даромад);
- уй-жой сотиб олишни рағбатлантириш (масалан, уй сотиб олувчилар биринчи харидларида битим солиғини тўлашдан озод қилинади);
- адолатлилиқ (масалан, агар ҳуқуқларни ўтказиш никоҳ шартномасини бекор қилиш муносабати билан амалга оширилса, битим солиғининг йўқлиги);
- имтиёзларни суиистеъмол қилишдан ҳимоя қилиш (масалан, ўлимдан олдин дарҳол қилинган кўчмас мулкни ҳадя қилиш мероснинг бир қисми ҳисобланади).

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида кенг қўламли халқаро амалиётда тўпланган тажрибадан оқилона фойдаланиш жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ

солишни ислоҳ қилишнинг энг самарали вариантыни танлаш ва иқтисодий асосланган солиққа тортиш тизимини яратиш имконини беради.

Умуман, жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солиқ солишнинг давом этаётган модернизацияси, умумий тарзда, мол-мулкни солиққа тортишнинг хорижий амалиётига асосланади, аммо у юқори ривожланган мамлакатларда солиққа тортишнинг бой тажрибаси ва мамлакатимиз солиқ амалиёти ҳақиқатларини етарлича ҳисобга олмайди. Жисмоний шахсларнинг мол-мулкни баҳолаш ва уни солиққа тортиш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар Ўзбекистон Республикасида ижтимоий адолат тамойилини амалга ошириш ва солиқ тушумларининг ўсишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги №ПФ-60-сонли Фармони..

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ““Ўзбекистон-2030” Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги №ПФ-60-сонли Фармони.

3. Батура, О. В. [и др.]. Налогообложение недвижимости: опыт стран-членов Европейского союза / О. В. Батура, С. А. Шавров, Е. А. Рыжковская // Труды БГТУ. – 2017. – Серия 5, № 1 (196). – С. 92–96.

4. Богачев С. В. Налог на недвижимость: опыт зарубежных стран // Налоги и сборы. – 2017. – № 1. – С. 45–50.

5. Григорьева Л. Г. Налогообложение объектов недвижимости в России и за рубежом // Библиотечка «Российской газеты». – М.: Издательство «Российская газета». – 2017. – № 11. – С. 80.

6. Лапина А. С. Совершенствование налогообложения имущества физических лиц на основе государственной кадастровой оценки объектов жилой недвижимости: дисс. канд. экон. наук: 08.00.10. – Ростов-на-Дону, 2018. – 169 с.

7. Т.А. Логинова Концептуальные подходы к налогообложению недвижимого имущества и их реализация в налоговых системах стран ОЭСР и Российской Федерации // Налоги и налогообложение. – 2024. – № 9. – С. 1–14

8. Косенкова Ю. Ю. Зарубежный опыт налогообложения недвижимости // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 4 (062);

9. Однокоз В. Г. Зарубежный опыт налогообложения имущества // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3. URL: <http://human.snauka.ru/2015/03/8587>;

10. Иванов Ю. Б., Давыскиба Е. В. Системы налогообложения зарубежных стран: учебное пособие. Хабаровск : ИНЖЭК, 2006;

11. Иванкина Е. В, Боронина А. Э. Зарубежный опыт налогообложения недвижимости // Механизация строительства. 2016. № 2. Т. 77;

12. Иваненко Д. Е. Аспекты кадастровой оценки недвижимости: институциональный опыт зарубежных стран // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 1 (148) асосида муаллиф ишланмаси.

